

I risultati delle riflessoterapie sono influenzati dal sesso dei pazienti ?
Studio retrospettivo sulle cervicalgie benigne.

Barbagli P, Bollettin R

Ambulatorio di Terapia Antalgica – Riva del Garda (TN)

A.I.R.A.S. (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Aggiornamento Scientifico) – Padova

Introduzione

Benchè sia noto da tempo, da studi sperimentali effettuati sull'animale, che vi siano delle differenze importanti, nella risposta antalgica all'agopuntura, dovute al genotipo (1) o al genere sessuale maschile o femminile (2), non risultano essere mai state indagate, nella clinica, eventuali differenze nei risultati antalgici dell'agopuntura e di altre riflessoterapie. In questo studio si cercherà pertanto di indagare se vi siano delle diversità dovute al sesso nella risposta antalgica all'agopuntura e alla neuralterapia sec. Huneke. Quest'ultima metodica riflessoterapica utilizza, nei punti trigger/tender e nei punti di agopuntura, piccole quantità (0,5-1 cc) di anestetico locale in concentrazione subanestetica (3).

Materiali e Metodi

Sono stati analizzati i risultati antalgici in due gruppi di pazienti, il primo trattato mediante agopuntura (N=181) ed il secondo mediante neuralterapia sec. Huneke (N=138), sofferenti di cervicalgia benigna. Questi pazienti rappresentavano tutti i casi trattati dagli Autori per questa patologia e con le tecniche summenzionate, dal 1982 ad oggi. Ogni gruppo è stato poi suddiviso in due sottogruppi, uno per i pazienti di sesso femminile e l'altro per i pazienti di sesso maschile, rispettivamente denominati "ago f" (N=136) e "ago m" (N=45), "neural f" (N=111) e "neural m" (N=27), confrontati (mediante test-t per campioni indipendenti) per età, durata del dolore, numero delle sedute effettuate e intensità iniziale del dolore (mediante scala numerica 0-5). Nei due sottogruppi venivano poi confrontati (con test-t per campioni indipendenti) i risultati antalgici, espressi come %PRS (percentuale di pain relief soggettivo), al termine del trattamento ed ogni tre mesi fino ai 4 anni di follow-up nei pazienti che è stato possibile seguire nel tempo. E' stato inoltre confrontato il TPMR (tempo di persistenza medio del risultato, espresso in mesi nei soggetti che avevano avuto un risultato positivo e con follow-up maggiore di 2 anni).

Risultati

I due sottogruppi trattati con agopuntura, "ago f" e "ago m", avevano rispettivamente età media di a. 50,7 e 47,9 (P=ns), durata del dolore di 66,7 e 53,1 mesi (P=ns), numero di sedute effettuate di 6,4 e 6,8 (P=ns) e intensità del dolore iniziale di 1,9 e 1,8 (P=ns).

La %PRS (percentuale di pain relief soggettivo) al termine del trattamento è stata, rispettivamente, di 76,5 % (N=133) e 79,7 % (N=45) (P=ns), mentre dopo 3 mesi è stata di 60,1 % (N=107) e 86,8 % (N=25) (P<0,01), dopo 6 mesi di 47,9 (N=103) e 79,5 (N=21) (P<0,01), dopo 9 mesi di 40,4 (N=100) e 74,5 (N=20) (P<0,01), dopo 1 anno di 32,2 (N=95) e 66 (N=20) (P<0,01), dopo 1 anno e 3 mesi di 24,8 (N=92) e 64,2 (N=19) (P<0,01), dopo 1a6m di 20,6 (N=89) e 54,2 (N=19) (P<0,01), dopo 1a9m di 19 (N=86) e 46,7 (N=18) (P<0,01), dopo 2 anni di 15,5 (N=84) e 40,6 (N=16) (P<0,05), dopo 2a3m di 8,4 (N=79) e 40,6 (N=16) (P<0,01), dopo 2a6m di 7,3 (N=77) e 34,4 (N=16) (P<0,01), dopo 2a9m di 6,6 (N=74) e 32,1 (N=14) (P<0,01), dopo 3 anni di 4,1 (N=73) e 28,5 (N=13) (P<0,01), dopo 3a3m di 4,2 (N=71) e 28,5 (N=13) (P<0,01), dopo 3a6m di 2,9 (N=70) e 24,5 (N=11) (P<0,01), dopo 3a9m di 2,9 (N=69) e 24,5 (N=11) (P<0,01), dopo 4 anni di 3,1

(N=65) e 24,5 (N=11) (P<0,01). Il TPMR (tempo di persistenza medio del risultato) è stato, rispettivamente, di 11,2 mesi (N=78) e di 26,8 mesi (N=16) (P<0,01).

I due sottogruppi trattati con neuralterapia, "neural f" e "neural m", avevano rispettivamente età media di a. 59 e 51,7 (P<0,05), durata del dolore di 68,3 e 26,7 mesi (P<0,05), numero di sedute effettuate di 6,2 e 4,7 (P=ns) e intensità del dolore iniziale di 2 e 2,1 (P=ns).

La %PRS al termine del trattamento è stata, rispettivamente, di 69,4 % (N=109) e 74,3 % (N=27) (P=ns), dopo 3 mesi di 53,8 (N=88) e 58,2 (N=14) (P=ns), dopo 6 mesi di 46,6 (N=84) e 53,9 (N=14) (P=ns), dopo 9 mesi di 40,9 (N=79) e 53,9 (N=14) (P=ns), dopo 1 anno di 36,3 (N=79) e 47,5 (N=12) (P=ns), dopo 1a3m di 35,1 (N=76) e 33,6 (N=11) (P=ns), dopo 1a6m di 34,8 (N=75) e 33,6 (N=11) (P=ns), dopo 1 a9m di 33,4 (N=73) e 33,6 (N=11) (P=ns), dopo 2 anni di 33,2 (N=71) e 33,6 (N=11) (P=ns), dopo 2a3m di 30,5 (N=63) e 29 (N=19) (P=ns), dopo 2a6m di 23,6 (N=58) e 29 (N=10) (P=ns), dopo 2a9m di 19,8 (N=52) e 29 (N=10) (P=ns), dopo 3 anni di 18,4 (N=51) e 29 (N=10) (P=ns), dopo 3a3m di 17,2 (N=50) e 22,2 (N=9) (P=ns), dopo 3a6m di 17,2 (N=50) e 22,2 (N=9) (P=ns), dopo 3a9m di 12,1 (N=47) e 12,5 (N=8) (P=ns), dopo 4 anni di 10 (N=47) e 12,5 (N=8). Il TPMR è stato, rispettivamente, di 19,7 mesi (N=64) e di 17,3 mesi (N=8) (P=ns).

Conclusioni

Tutti i sottogruppi considerati, sia trattati con agopuntura che con neuralterapia, al termine del trattamento hanno avuto un risultato antalgico simile, mentre i controlli a distanza hanno mostrato un comportamento, nei gruppi trattati con agopuntura, diverso da quelli trattati con neuralterapia.

Nel gruppo trattato con agopuntura, infatti, i risultati antalgici a distanza sono risultati, nel sottogruppo femminile, nettamente peggiori, ed in modo statisticamente molto significativo per tutti i parametri considerati.

Nel gruppo invece trattato mediante neuralterapia i risultati a distanza sono risultati simili nei due sottogruppi, femminile e maschile, nonostante alcune differenze statisticamente significative per età e durata del dolore: il sottogruppo femminile è infatti risultato più anziano e con dolore maggiormente cronicizzato, ambedue considerati fattori prognostici negativi (4).

Da questi risultati, se confermati, viene rafforzato il sospetto che le differenze genotipiche, come per esempio il sesso, possono determinare risposte diverse all'agopuntura. In particolare, da questo studio emergerebbe che i risultati antalgici a distanza, nelle cervicalgie, siano peggiori nelle donne rispetto agli uomini, e che tali differenze potrebbero venire annullate dall'uso, nei punti di agopuntura e senza pregiudicare i risultati, di piccole quantità di anestetico locale, come raccomandato nella neuralterapia. Restano da chiarire gli eventuali meccanismi d'azione, ormonali e non, della supposta azione inibitrice dell'agopuntura sui risultati antalgici a distanza.

- 1) Wan Y, Wilson SG, Han J, Mogil JS. The effect of genotype on sensitivity to electroacupuncture analgesia. *Pain* 2001; 91 (1-2): 5-13.
- 2) Bossut DF, Page EH, Stromberg MW. Production of cutaneous analgesia by electroacupuncture in horses: variations dependent on sex of subject and locus of stimulation. *Am J Vet Res* 1984; 45 (4): 620-5.
- 3) Barbagli P, Bollettin R. Terapia del dolore benigno mediante neuralterapia sec. Huneke. Risultati a breve e a lunga distanza. *Riv Med Trentina* 1996; 34: 127-35.
- 4) Barbagli P, Bollettin R. L'età è un fattore prognostico dell'agopuntura nelle lombalgie benigne? Atti Congresso "Agopuntura scientifica nel terzo Millennio", Padova 9.11.2002, pag. 26.